

IT-LOYIHALARNI BOSHQARISH TIZIMI TARKIBIY QISMLARINING XUSUSIYATLARI

Nazirova Z.

Andijon davlatuniversiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada IT loyihalarning amalga oshirishda kerak bo'ladigan tarqibiy qismlari haqida ma'lumot berilgan bo'lib. Korxonada loyihalarni boshqarishdan foydalanish bir qator salbiy omillardan oldini olishga va undan foydalanishning ijobiy ta'sirini oshirishga samaradorlikni oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash, innovatsiyalarni ta'minlash, modernizatsiya qilish imkon beradi.

Kalit so'zlar: IT loyiha, korxonada, Loyihalar boshqaruvi, Loyihalar boshqaruvi, Portfel, Dastur, Loyiha.

Bugungi biznes muhitida kompaniya raqobatbardosh va oson moslasha oladigan bo'lishi kerak. Har yili firma va tashkilotlarning yashash ritmi oshib bormoqda. Bu ularni tez-tez va tez konvertatsiya qilishga majbur qiladi. Transformatsiyaning muvaffaqiyati to'g'ri va professional loyiha faoliyatiga bog'liq. Insoniyat qadim zamonlardayoq buyuk loyihalarni yarata boshlagan: Misrdagi piramidalar, Osiyodagi Buyuk Xitoy devori va o'zining ulug'vorligi va ulug'vorligi bilan hayratga soladigan boshqa tarix ob'yektlari. Bu barcha loyihalarning boshida zamonaviy dunyoda loyiha menejerlari deb ataladigan zukko va iqtidorli rahbarlar turgan. Ushbu faoliyat sohasida insoniyat tomonidan to'plangan bilimlar inson faoliyatining har qanday sohasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan boshqaruv qoidalari va tamoyillari to'plamiga qisqartiriladi. Ushbu bilimlarning ahamiyati uning amalda turli mamlakatlar tomonidan sinovdan o'tganligi va qo'llanilganligi bilan asoslanadi.[5]

Korxonada loyihalarni boshqarishdan foydalanish bir qator salbiy omillardan (tayyor mahsulotni yaratish uchun xarajatlar va vaqtni oshirish) oldini olishga va undan foydalanishning ijobiy ta'sirini oshirishga (samaradorlikni oshirish, investitsiya

muhitini yaxshilash, innovatsiyalarni ta'minlash, modernizatsiya qilish) imkon beradi. Zamonaviy dunyoda loyihalarni boshqarish nafaqat alohida korxonada, balki davlatning butun ijtimoiy-iqtisodiy tizimi uchun yangi xizmatlar va mahsulotlarni yaratishni boshqarishning eng kuchli vositalaridan biriga aylandi. Shuni ham aytish mumkinki, hozirgi vaqtda biron bir kompaniya (davlat yoki tijorat) loyihani boshqarish usullari va vositalarini qo'llash amaliyotisiz qila olmaydi.

Loyihani boshqarish uning tarkibiy qismlariga bo'linishni o'z ichiga oladi, chunki har qanday loyiha jismoniy va intellektual jihatdan bir kishi tomonidan ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi mumkin emas. Loyihaning tuzilishi uning murakkablik darajasiga bog'liq.

Loyihani boshqarish dasturlarni boshqarish, portfelni boshqarish va loyihalarni boshqarish idorasi orqali amalga oshiriladi. Loyihani boshqarishning tarkibiy bo'linmalariga bo'linish shakli 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1	Loyihalar boshqaruvi
2	Strategik rejani ishlab chiqish
3	Portfel
4	Dastur
5	Loyiha
6	Kichik loyiha

1-jadval. Loyihani boshqarish ob'ektlari.

Loyihani boshqarish, 1-jadvalda ko'rsatilgan bosqichma-bosqich taqsimotga ega, chunki butun loyihadan ko'ra alohida komponentlarni boshqarish osonroq. Umuman olganda, loyihani boshqarish juda mashaqqatli jarayon bo'lib, uni ishlab chiqilgan strategik rejasiz va amalga oshirishni bosqichma-bosqich nazorat qilmasdan amalga oshirish juda qiyin.[6]

Muvaffaqiyatli IT-loyiha IT strategiyasi korxonaning biznes strategiyasi yo'nalishiga mos kelishini talab qiladi. 2-jadvalda biznes strategiyasi va IT strategiyasi o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi.

1-рasm. Бизнес стратегияси ва IT стратегияси o'rtasidagi bog'liqlik.

IT strategiyasi joriy maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lib, u korxonada texnologiyalardan qanday foydalanishni aniq belgilaydi va uning arxitekturasi nafaqat mavjud rejalarni, balki tashkilot kelajakda rivojlantirish uchun ishlab chiqadigan rejalarni ham amalga oshirishga imkon beradi. Biznes yuritish tamoyillariga qarab, tashkilot biznes chegaralarini kengaytirishga yordam beradigan IT-loyihalarni amalga oshiradi. [5]

Eng kichik tarkibiy bo'linma kichik loyiha hisoblanadi, ammo shuni hisobga olish kerakki, har bir bunday kichik loyiha alohida loyiha hisoblanadi va shunga muvofiq amalga oshiriladi. Biroq, bu loyihalar uchun strategik reja rejaning o'zi emas, balki dasturni amalga oshirishda yotadi. Kichik loyihalarni amalga oshirish tashqi pudratchi yoki loyihani amalga oshirishda ishtirok etmaydigan ijrochi tashkilotning boshqa funktsional bo'linmasi tomonidan amalga oshiriladi. Kichik loyiha loyiha hayotiy tsiklining muayyan bosqichiga asoslangan loyiha bo'lishi mumkin yoki uni dasturiy ta'minotni ishlab chiqish loyihasida sinovdan o'tkazish uchun maxsus texnologiyadan foydalanish deb hisoblash mumkin. Yirik loyihalarda kichik loyihalar ham amalga oshirishning kichikroq bosqichlariga – kichik loyihalarga bo'linishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A., Raximjonov Z.Y., Saidxo‘jayev S.S. «Axborot – Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati» BMTTD ning O‘zbekistondagi vakolotxonasi, 2010.- b.320.
2. Komilov R.K. NB-IoT texnologiyasini mobil tarmoqlarda joriy etish shartlari // Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati. Respublika ilmiy-texnik anjumaning ma’ruzalar to‘plami, 3-qism. (15 mart 2019 yil) – Toshkent :TATU, 2019
3. [http://deviceinform.ru/index.php?option = com_content&view = article&id = 315:besprovodnaya-set-&catid = 7:sobiraem-kompyutersvoimi-rukami](http://deviceinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:besprovodnaya-set-&catid=7:sobiraem-kompyutersvoimi-rukami).
2. [http://1001ideya.ru/?p = 572](http://1001ideya.ru/?p=572).
4. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. Изложение методологии и опыт применения / А.Н. Павлов. – М. :Бином. Лаборатория знаний, 2014. – с. 272.
5. Лакман Макдауэлл Г., Баваро Дж. Карьера менеджера IT-проекта / Г. Лакман Макдауэлл, Дж. Баваро. – М., Питер, 2014. – с. 368.
6. Снедакер С. Управление IT-проектом, или как стать полноценным СЮ / С. Снедакер. – М.: ДМК Пресс, 2016. – с. 560.